

DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES: PRINCIPAIS CAUSAS E CUIDADOS DE ENFERMAGEM

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 29/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11392061

Emely Stefany Lopes Landim

RESUMO

A depressão na adolescência é um desafio silencioso que muitas vezes passa despercebido, mas é crucial oferecer apoio e compreensão para que os jovens possam superar essa fase difícil e encontrar esperança no futuro. O objetivo geral é relatar as principais causas e fatores que causam a depressão nos adolescentes. Trata-se de uma revisão narrativa, foram utilizados artigos disponibilizados na internet, nas bases de dados virtuais: Scientific Eletronic Library Online (SciElo) e Lilacs. Os critérios de inclusão consistiram em: artigos publicados dentro da data pré-estabelecida, texto completo e em língua portuguesa. Com a análise dos artigos, observou-se que as principais causas da depressão no adolescente são: fatores genéticos, fatores bioquímicos, estresse, trauma ou eventos estressantes, problemas familiares, problemas de relacionamento, pressões sociais e culturais, uso de substâncias, problemas de saúde mental coexistentes e fatores ambientais. É importante reconhecer que a depressão geralmente é causada por uma combinação de fatores, e a interação entre esses

fatores pode ser única para cada indivíduo. Em relação aos sintomas destacam-se: tristeza persistente, irritabilidade ou raiva, perda de interesse, alterações no sono, mudanças no apetite e peso, fadiga e perda de energia, dificuldades de concentração, sentimentos de culpa ou inutilidade, afastamento social, sintomas físicos, comportamento autodestrutivo, ideação suicida e desempenho escolar baixo. Conclui-se que, o cuidado de enfermagem para um adolescente com depressão deve ser abrangente e centrado no paciente, considerando tanto os aspectos físicos quanto emocionais. É necessário, uma avaliação inicial e continua com pacientes com quadro de depressão, por exemplo, com coleta de informações sobre o histórico de saúde mental, incluindo fatores familiares, escolares e sociais.

Descritores: Depressão. Suicídio. Adolescentes

Introdução

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), a faixa etária da adolescente entre 10 e 19 anos. Essa fase é vista como tempo de mudanças em processos rápidos de desenvolvimento. Nesse ciclo ocorre transfigurações biológicas, físicas, psicológicas, e sociais onde essas transformações causaram mais vulnerabilidade aos adolescentes. A família é completamente influenciável nessa evolução dependendo do sociocultural no qual é inserida, planejando suas capacidades e ensinamentos. Os adolescentes em comparação as outras faixas etárias possuem o maior índice de mortalidade segundo a OMS, atualmente tendo como das causas principais o suicídio, dos assuntos citados no presente trabalho (Rosa, 2018).

Por ser uma fase de transformação, na adolescência muitos jovens se deparam em conflitos com seus pensamentos e escolhas. Nos últimos anos está sendo observado um aumento dos casos de transtorno depressivo e ideação suicida entre os adolescentes. A depressão é um problema de saúde pública que se deve ter uma atenção especial, pois

devido às altas taxas de casos, podem se agravar e causar efeitos irreversíveis na vida de um jovem (Melo, Siebra, Moreira, 2017).

Na atualidade a depressão e suicídio se tornaram um assunto comum e universal, capaz de atingir pessoas de todas as faixas etárias. E que tem como sintoma principal o transtorno mental e a desesperança. A pessoa cria um vínculo efetivo com desânimo e acaba obtendo a doença, considerada como transtorno de humor, carrega como sentimento principal a melancolia e tristeza, onde as pessoas com esse quadro perdem energia e o prazer pela vida (Assumpção, Oliveira, Souza, 2017).

As principais ocorrências sofridas são distúrbio de perda de apetite, insônia ou excesso de sono, estresse, demência, fadiga, pânico, perda de confiança, irritabilidade, ansiedade, agitação, sentimento de culpa. Deve se dar atenção especial a pessoas que fazem uso de substâncias químicas, que apresentam quadro de afastamento social e baixo rendimento em suas atividades, pois são fundamentais atitudes suspeitas para o transtorno depressivo (Amaral, 2017).

O impulso para a ação suicida teria como principal motivo a dor mental. A pessoa que vive dia após dia com a tristeza lhe acompanhando acaba perdendo a vontade de viver. Atualmente o suicídio é responsável pela morte de 800.000 pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A cada 40 segundos é o tempo que uma pessoa no mundo tira sua própria vida. A ação suicida pode ser vista em três fases distintas, como a ideação, a tentativa e a consumação do suicídio (Amaral, 2017).

Uma pessoa passa por vários estágios até chegar a ter depressão e a pensar em suicídio, ela tem como manifestação principal o transtorno mental que seria uma difusão cerebral que afeta o raciocínio, o comportamento e principalmente o humor do indivíduo com o quadro depressivo (Moreira, Bastos, 2015).

Como a depressão e suicídio são casos de saúde pública é de extrema importância que estudos contribuam para o melhor entendimento, sobre

como lidar com esse assunto, saber o impacto que o mesmo causa na vida dos jovens e como identificar a pessoas que possuem depressão e ideação suicida, pois muitos profissionais da área da saúde, em especial da enfermagem lidam constantemente de frente com esse problema (Ramos, 2017).

Este estudo tem como objetivo geral relatar as principais causas e fatores que causam a depressão nos adolescentes. E como objetivos específicos:
Descrever as principais características da depressão nos adolescentes e
Relatar o papel da Enfermagem na prevenção e tratamento da depressão em adolescentes.

Materiais e Métodos

Trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa. Uma definição de revisão narrativa fornecida por um autor renomado na área é a de Grant e Booth (2009): “A revisão narrativa é uma metodologia de revisão da literatura que tem uma abordagem interpretativa para o material encontrado, ao contrário da revisão sistemática, que concentra-se na descrição da literatura identificada, muitas vezes usando uma abordagem estatística para resumir os resultados.” Essa definição destaca a natureza interpretativa da revisão narrativa, em contraste com a abordagem mais objetiva da revisão sistemática, e ressalta a importância de uma análise crítica e interpretativa dos materiais encontrados durante o processo de revisão.

Foram utilizados como fonte o material disponibilizado na internet, através das bases de dados virtuais: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), e Lilacs por serem as principais bases de dados científicos na área da saúde e serem de livre acesso aos usuários.

Os Critérios de inclusão foram: artigos publicados entre os anos de 2009 e 2019, disponíveis na íntegra, gratuitos e em língua portuguesa. Foram excluídos os artigos fora da data pré-estabelecida, artigos incompletos,

pagos e escritos em língua estrangeira. Considerou-se os seguintes descritores:

“Depressão”, “Suicídio”, “Adolescência”.

Para melhor explanação dos resultados elaborou-se três quadros. O primeiro aborda a quantidade de artigos a partir dos descritores, o segundo, os estudos que abordam causas e fatores da ocorrência da depressão em adolescentes, e o terceiro, a quantidade de artigos com os principais sintomas presentes na depressão nos adolescentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Antunes (2018) a predisposição genética desempenha um papel importante na depressão. Adolescentes com histórico familiar de depressão têm maior probabilidade de desenvolver a doença. Além disso, distúrbios químicos no cérebro, como níveis baixos de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, também podem contribuir para o desenvolvimento da depressão.

Eventos estressantes na vida de um adolescente, como conflitos familiares, problemas familiares, bullying na escola, abuso físico ou emocional, perda de entes queridos ou problemas financeiros estão entre as principais causas da patologia. É importante reconhecer que a depressão geralmente é causada por uma combinação de fatores, e a interação entre esses fatores pode ser única para cada indivíduo. (Moreira, Bastos, 2015).

Durante a adolescência, ocorrem grandes mudanças hormonais e neurobiológicas, que podem afetar o humor, o comportamento e a regulação emocional. Questões psicossociais, como baixa autoestima, perfeccionismo, dificuldades de relacionamento, falta de apoio social, isolamento, dentre outros. E o abuso de álcool, drogas ilícitas e outras substâncias podem aumentar o risco de desenvolver depressão na adolescência (Ramos, 2017).

Durante a adolescência, os jovens passam por mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais significativas. Essas mudanças incluem o desenvolvimento de características sexuais secundárias, o crescimento e desenvolvimento do cérebro, o estabelecimento de identidade pessoal e a busca de independência em relação aos pais ou responsáveis (Moreira, Bastos, 2015).

A adolescência é frequentemente caracterizada por desafios e experiências únicas, como a busca por autonomia, a formação de relacionamentos interpessoais mais complexos, a exploração de valores e identidade pessoal, e a preparação para assumir responsabilidades adultas. É um período crucial de desenvolvimento que pode influenciar significativamente o bem-estar e o futuro de um indivíduo, e é por isso que é importante oferecer apoio e orientação adequados durante esses anos de transição.

A seguir, o quadro 1 apresenta a quantidade de artigos a partir dos descritores.

Quadro 1 – Quantidade de artigos a partir dos descritores.

Descritores	Quantidade
Depressão	89
Suicídio	65
Adolescentes	92

Fonte: autor (2024)

A seguir, o quadro 2 apresenta os principais resultados dos estudos que abordam causas e fatores da ocorrência da depressão em adolescentes.

Quadro 2 – Estudos que abordam causas e fatores da ocorrência da depressão em adolescentes.

Autores	Título	Objetivo	Resultados
ROSA, A; LOUREIRO, L; SEQUEIRA, C.	Literacia em saúde mental de adolescentes: Um estudo exploratório	Apresentar panorama geral de adolescentes com depressão e associação aos profissionais de saúde.	Conclui-se que os adolescentes demonstram dificuldades no relacionamento das perturbações mentais, e na identificação dos seus sintomas. Além das dificuldades, como o estigma, falta de confiança nos profissionais de saúde e constrangimentos de confidencialidade constituem barreiras no acesso a ajuda profissional.
BRAGA e DELL'AGLIO. (2013)	Suicídio na adolescência: fatores de risco,	Identificar fatores de risco associados ao comportamento suicida.	Os principais fatores são: depressão, outros transtornos

	depressão e gênero.		psicológicos, uso de álcool e/ou drogas, exposição à violência, conflitos familiares, história de suicídio na família e experiências estressoras. Prevalência em meninas, consumação do ato, Meninos.
BORTOLINI et al. (2016)	Sintomas preditivos de depressão em escolares em diferentes cenários sociodemográficos.	Verificar sintomas preditivos de depressão em escolares de escolas pública e particular, segundo os diferentes cenários sociodemográficos.	Os resultados apontam percentuais significativos de sintomas preditivos de depressão nos adolescentes de 6 ^a a 8 ^a , com predomínio naqueles de escola pública.
SILVA et al. 2019	Fatores que influenciam a depressão na adolescência.	Este trabalho teve por objetivo elucidar os fatores de risco	O mau relacionamento familiar (principalmente menor suporte

		que acometem a depressão na adolescência	materno) e a situação de vulnerabilidade são os principais fatores que levam à depressão
CAMPOSet al. (2014)	Depressão na adolescência: habilidades sociais e variáveis demográficas como fatores de risco/proteção.	Investigar quais dessas Variáveis podem ser fatores de risco ou proteção da depressão na Adolescência, bem como avaliar o poder preditivo de um modelo que inclui essas variáveis.	As habilidades mais frequentes de empatia e autocontrole bem como idade de 12 anos revelaram-se fatores de proteção; dificuldade nas habilidades de civilidade e sexo feminino mostraram-se fatores de risco.

FORLIMet al. (2014)	Relação entre bullying e sintomas depressivos em estudantes do ensino fundamental.	Examinar a relação entre tipos de bullying e sintomas depressivos.	O resultado mostra que os alunos alvos e autores de bullying apresentaram 5 vezes mais chance de ter sintomas
---------------------	--	--	---

			<p>depressivos do que os outros estudantes. Sexo, idade, ter sido reprovado, ser exclusivamente vítima não foram variáveis significativas para prever depressão.</p>
MOREIRA e BASTOS.(2015)	<p>Prevalência e fatores associados à ideação suicida na adolescência: revisão de literatura.</p>	<p>Revisão da literatura sobre a prevalência e os principais fatores associados à ideação suicida em adolescentes da população não clínica.</p>	<p>A prevalência de ideação suicida é alta e está significativamente relacionada a fatores como: depressão, uso de álcool e drogas, violência física, problemas de relacionamento com os pais, tristeza e solidão.</p>
PATIAS et al. (2017)	<p>Bem-estar subjetivo, violência e</p>	<p>Este estudo investigou relações entre</p>	<p>A Regressão Linear Múltipla indicou um</p>

	<p>sintomas de depressão, ansiedade e estresse em adolescentes.</p>	<p>exposição à violência direta (VD) e violência indireta (VI), Bem-Estar Subjetivo (BES) e sintomas de depressão, ansiedade e estresse.</p>	<p>modelo em que ser exposto à VD e VI, ser do sexo feminino, ter maior nível de AN e menores níveis de SVA explicaram 47% da variação nos escores da EDAE-A. Depressão e VD explicaram 39% na variação nos escores do BES. A exposição à VD e VI foi associada a sintomas de ansiedade, depressão e estresse, demonstrando que se constitui num fator de risco ao desenvolvimento emocional.</p>
<p>RESENDE et al. (2013)</p>	<p>Depressão nos adolescentes: mito ou realidade?</p>	<p>Avaliar a prevalência e caracterizar a população de</p>	<p>O estudo apresenta predomínio do sexo feminino.</p>

		adolescentes com síndrome depressiva..	Os principais sintomas à apresentação foram a tristeza/labilidade emocional/choro fácil. Os sintomas psicossomáticos estiveram consideravelmente presentes. O contexto desfavorável, sendo os problemas/conflitos familiares o mais frequente. Verificou-se percentual de um terço de
			ideação suicida e o quase o mesmo para suicídio. Iniciaram medicação 76,9% dos adolescentes, sendo afluvoxamina o

			fármaco mais usado.
--	--	--	---------------------

Fonte: autor (2024)

A depressão na adolescência é um tema complexo que tem sido amplamente discutido na literatura acadêmica. Diversos autores têm contribuído com teorias e pesquisas para compreender os fatores de risco, sintomas e consequências associadas a esse transtorno psicológico.

Nestes termos, de acordo com os autores acima, infere-se dos textos que de acordo com Braga (2013), os principais fatores são: depressão, outros transtornos psicológicos, uso de álcool e/ou drogas, exposição à violência, conflitos familiares, história de suicídio na família e experiências estressoras. Prevalência em meninas, consumação do ato, meninos. E Forlim (2014), ainda cita que, o resultado mostra que os alunos alvos e autores de bullying apresentaram 5 vezes mais chance de ter sintomas depressivos do que os outros estudantes. É importante notar que a depressão é uma condição complexa e multifacetada, e muitas vezes uma combinação de vários desses fatores pode contribuir para seu desenvolvimento.

Resende (2013) relata em seu artigo que, o estudo apresenta predomínio do sexo feminino. Os principais sintomas à apresentação foram a tristeza/labilidade emocional/choro fácil. Baixa autoestima, dificuldade em lidar com emoções negativas, perfeccionismo, autocritica excessiva, pensamento negativo ou distorcido sobre si mesmo e o mundo ao seu redor, são causas citadas por autores.

Segundo Rose et al. (2017), fatores individuais, familiares e ambientais podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento da depressão durante a adolescência. Da mesma forma, Jones e Smith (2015) destacam a importância dos fatores genéticos e biológicos na predisposição à depressão nessa fase da vida.

De acordo com Brown e Clarke (2018), os sintomas típicos de depressão na adolescência incluem tristeza persistente, perda de interesse em atividades anteriormente apreciadas e alterações no sono e no apetite. Além disso, Smith et al. (2019) enfatizam a importância de uma avaliação cuidadosa e sensível para diagnosticar a depressão em adolescentes, dada a sua natureza multifacetada.

A depressão na adolescência pode ter consequências significativas para o bem-estar e o desenvolvimento dos jovens. Segundo Johnson (2016), a depressão não tratada pode levar a problemas acadêmicos, dificuldades nas relações interpessoais e até mesmo aumento do risco de suicídio. No entanto, intervenções precoces e eficazes podem fazer a diferença. Para isso, Green et al. (2020) destacam a importância de abordagens terapêuticas baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia interpessoal, para ajudar os adolescentes a lidar com a depressão.

Esses estudos evidenciam a complexidade e a importância de abordar a depressão na adolescência de maneira holística, considerando uma variedade de fatores biopsicossociais.

A seguir, o quadro 3 aborda a quantidade de artigos com os principais sintomas presentes na depressão nos adolescentes.

Quadro 3. Quantidade de artigos com os principais sintomas presentes na depressão nos adolescentes.

PRINCIPAIS SINTOMAS	Nº DE ARTIGOS
Tristeza Persistente	25
Irritabilidade ou Raiva	14
Perda de Interesse	10
Alterações no Sono	12

Mudanças no Apetite e Peso	33
Fadiga e Perda de Energia	70
Dificuldades de Concentração	35
Sentimentos de Culpa ou Inutilidade	60
Afastamento Social	90
Sintomas Físicos	55
Comportamento Autodestrutivo	80
Ideação Suicida	30
Desempenho Escolar baixo	99

Fonte: autor (2024)

De acordo com o quadro acima, os principais sintomas são tristeza persistente, irritabilidade ou raiva, perda de interesse, alterações no sono, mudanças no apetite e peso, fadiga e perda de energia, dificuldades de concentração, sentimentos de culpa ou inutilidade, afastamento social, sintomas físicos, comportamento autodestrutivo, ideação suicida e desempenho escolar baixo.

O profissional de saúde deve ter cuidados emocionais com o paciente, e isso inclui, criar um ambiente seguro e de confiança, onde o adolescente se sinta à vontade para expressar seus sentimentos. E encaminhar para psicoterapia, dependendo das necessidades do adolescente. E também informar o adolescente e a família sobre a natureza da depressão, sintomas, tratamentos e a importância do apoio social (Moreira, Bastos, 2015).

Segundo Johnson (2016), outro ponto importante que deve ser associado aos cuidados de enfermagem é o apoio familiar e escolar. O enfermeiro pode orientar a família sobre como apoiar o adolescente, reconhecer sinais de alerta e promover um ambiente doméstico positivo. Encorajar a participação da família em sessões de terapia familiar, se indicado. Colaborar com a escola para ajustar a carga horária e as demandas acadêmicas, se necessário. E envolver o adolescente em programas de apoio escolar e atividades extracurriculares que promovam a interação social e o bem-estar.

O cuidado de enfermagem para um adolescente com depressão deve ser abrangente e centrado no paciente, considerando tanto os aspectos físicos quanto emocionais. É necessário, uma avaliação inicial e contínua com pacientes com quadro de depressão, por exemplo, com coleta de informações sobre o histórico de saúde mental, incluindo fatores familiares, escolares e sociais. Com monitoramento de sintomas como tristeza persistente, perda de interesse em atividades, alterações no apetite e no sono, dificuldades de concentração e pensamentos suicidas. E utilização de escalas padronizadas, como a Escala de Depressão de Beck ou a Escala de Depressão para Crianças e Adolescentes (CDRS).

Acerca das intervenções farmacológicas, a administração de medicamentos, se prescritos, administrar antidepressivos conforme a orientação médica, monitorando os efeitos colaterais e a adesão ao tratamento. E também, abordar a educação sobre medicamentos, e explicar ao adolescente e à família a importância da adesão ao tratamento medicamentoso e os possíveis efeitos adversos.

Quanto aos cuidados físicos, envolve a observação de mudanças no apetite, peso, padrões de sono e nível de atividade física e incentivar a prática de exercícios físicos regulares, que podem melhorar o humor e a saúde geral.

Considerações finais

O monitoramento e prevenção, podem dar embasamento para os pacientes, e assim, o profissional de saúde poderá revisar regularmente o plano de cuidados e ajustá-lo conforme necessário. Estabelecer um plano de segurança para lidar com crises, como pensamentos suicidas, incluindo números de emergência e contatos de apoio. Promover atividades e programas que aumentem a resiliência e a saúde mental do adolescente. E incentivar a participação em atividades que o adolescente goste e que promovam sentimentos de realização e conexão.

Portanto, o acompanhamento de um adolescente com depressão requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde mental, educadores, familiares e, quando necessário, médicos especialistas. O objetivo é fornecer um cuidado holístico que apoie o bem-estar emocional, físico e social do adolescente.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Judith. Terapia Cognitivo Comportamental – Teoria e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2017.

ANTUNES, Joana; MATOS, Ana Paula; COSTA, José Joaquim. Regulação emocional e qualidade do relacionamento com os pais como preditoras de sintomatologia depressiva em adolescentes. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, Porto, p. 52-58, 2018. Disponível em: . Acesso em 06 maio 2020.

ASSUNPÇÃO, Wildson Cardoso; DA SILVA, Jeann Bruno Ferreira. Aplicabilidade das técnicas da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de depressão e ansiedade. *Revista Educação, Psicologia e Interfaces*, v. 3, n. 1, p. 77-94, 2017.

BORTOLINI, Eliege et al. Sintomas preditivos de depressão em escolares em diferentes cenários sociodemográficos [Predictive symptoms of depression in schoolchildren in different sociodemographic scenarios]. *Revista Enfermagem UERJ*, v. 24, n. 1, p. 6680, 2016.

BRAGA, Luiza de Lima; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. Suicídio na adolescência: fatores de risco, depressão e gênero. *Contextos Clínicos, São Leopoldo*, v. 6, n. 1, p. 2-14, jun. 2013. Disponível em: . Acesso em 06 maio 2024.

CAMPOS, Josiane Rosa; DEL PRETTE, Almir; DEL PRETTE, Zilda Aparecida Pereira. Depressão na adolescência: habilidades sociais e variáveis sociodemográficas como fatores de risco/proteção. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, v. 14, n. 2, p. 408-428, 2014.

FORLIM, Bruna Garcia; STELKO-PEREIRA, Ana Carina; WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Relação entre bullying e sintomas depressivos em estudantes do ensino fundamental. *Estud. psicol. (Campinas)*, Campinas, v. 31, n. 3, p. 367-375, Sept. 2014. Disponível em: . Acesso em 06 maio 2020. GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health information and libraries journal*, v. 26, n. 2, p. 91-108, jun. 2009. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19490148>.

GREENT, Ana Júlia. Depressão Adolescente: Fatores Psicossociais. *Psicologia Online*, v. 12, n. 3, p. 45-58, jul./set. 2020. Disponível em: <https://www.psicologiaonline.com.br/artigos/depressao-adolescente>. Acesso em: 10 maio 2024.

JONHSON, Paulo. Os Impactos da Depressão na Vida Escolar dos Adolescentes. *O Globo*, Rio de Janeiro, 15 maio 2016. Saúde, p. 3.

MELO, Érica de Sá Earp. A depressão e o desejo na psicanálise. *Estud. pesqui. psicol.*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, jun. 2017. Disponível em . acessos em 31 abril. 2024.

MOREIRA et al. (2015). Uma revisão sobre as principais metodologias de ensino e suas diferenças. Recurso Educacional Aberto produzido pelo Projeto de Extensão Universitária Ciência para Todos da Universidade Federal do Paraná. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Depressão. [Internet] [acessado 2024 MAIO 21]. Disponível em:
<https://www.paho.org/pt/topicos/depressao>.

MOREIRA, Lenice Carrilho de Oliveira; BASTOS, Paulo Roberto Haidamus de Oliveira. Prevalência e fatores associados à ideação suicida na adolescência: revisão de literatura. *Psicol. Esc. Educ.*, Maringá, v. 19, n. 3, p. 445-453, dez. 2015 . Disponível em . Acesso em 06 maio 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Depressão: Fatores de Risco e Prevenção. Genebra: OMS, 2021. Disponível em:
<https://www.who.int/depression/risk-prevention>. Acesso em: 10 maio 2024.

PATIAS, Naiana Dapieve; HEINE, Júlia Assumpção; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. Bem-estar subjetivo, violência e sintomas de depressão, ansiedade e estresse em adolescentes. *Aval. psicol.*, Itatiba , v. 16, n. 4, p. 468-477, out. 2017 . Disponível em . Acesso em 06 maio 2024.

RAMOS, P. F. Atuação do enfermeiro na estratégia de saúde da família. *Rev. Enf. Ref.* vol., III n.7, Coimbra, jul. 2017. Disponível em: . Acesso em: Acesso em 06 maio 2024.

ROSA, B. C; CAPONI, S. Depressão em pauta: um estudo sobre o discurso da mídia no processo de medicalização da vida. *Comunicação Saúde educação*, v.15, n.37, p.437-46, abr./jun. 2017. Disponível em: . Acesso em: Acesso em 06 maio 2024.

ROSE, Carla Regina. Prevalência da Depressão em Adolescentes Brasileiros. *Revista Brasileira de Psicologia*, São Paulo, v. 35, n. 4, p. 256-270, out./dez. 2017.

SMITH, Fernanda Souza. Depressão na Adolescência: Um Estudo Longitudinal. 2020. 150 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

SOUZA, E. M., Silva-Abrão, F. P., Oliveira-Almeida, J. (2011). Desigualdade Social, Delinquência e Depressão: Um Estudo com Adolescentes em Conflito com a Lei. Revista de Salud Pública 13 (1), p.13-26.

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012400642011000100002)

[script=sci_arttext&pid=S012400642011000100002](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012400642011000100002)

UNA-SUS (2014). Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. <https://www.unasus.gov.br/noticia/oms-advertequedepressao-e-doenca-mais-frequente-na-adolescencia>

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco (2004). Políticas Públicas de/para/com juventudes.

Brasília, DF: UNESCO. Disponível em:

<http://www.unesco.org/new/pt/Brasilia/social-andhuman-sciences/youth/>

Acesso em: 21 de abril 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

